

SOBRECARGA INFORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD

Infoxicación del alumnado universitario en Portugal

Con el tiempo, todos hemos ido desarrollando malos hábitos personales a la hora de utilizar la tecnología e internet. Estos hábitos pueden generar problemas, el principal es la infoxicación, pero también pérdida de tiempo, distracciones, despistes y... tentaciones. Veamos cómo se manifiesta esa infoxicación entre los alumnos de la *Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART)*, en Castelo Branco (Portugal).

Introducción

Actualmente vivimos en una época de rápidos cambios tecnológicos. Haciendo un breve recorrido histórico, se puede afirmar que fue en 1980 cuando se produjo una gran revolución tecnológica con la aparición de sofisticados ordenadores y también de internet aunque en aquel momento el acceso a la red todavía era muy limitado. Pero en menos de tres décadas el aumento fue exponencial en todos los niveles, también en el escolar. En el caso que nos ocupa, el de Portugal, y según Pordata (2015), en el año 2002 era de un 27,4 % el uso de ordenadores y de un 19,4 % el acceso a internet. En 2015, el incremento fue más que notable llegando a ser de un 69,2 % el uso de ordenadores y de un 68,6 % el acceso a internet.

En el caso concreto de los alumnos universitarios, en 2002 el uso de ordenadores era de un 81,6 % llegando a un 98,4 % en 2015. En lo que respecta al acceso a internet por parte de este sector de la población portuguesa, en 2002 era del 68,6 % incrementándose también al 98,4 % en 2015.

Como se muestra en el Gráfico 1, el incremento en el uso de ordenadores y de internet hace que este últi-

mo sea un medio incomparable para buscar y obtener información, para comunicarse o para ocupar el tiempo de ocio por lo que este avance en su uso queda más que justificado (Carias, 2009).

Pero internet no solo ofrece contenidos ajenos, sino que también podemos generarlos y publicarlos. De esta forma nos encontramos –casi sin quererlo– con una cantidad abrumadora de información de diferentes ámbitos y procedencia hasta el punto de llegar a *infoxicarnos*, es decir, intoxicarnos de información. Es la otra cara de la moneda, la sobrecarga de información, que casi provoca ansiedad puesto que ningún ser humano es capaz de digerir o procesar todo ese volumen ingente de materiales informativos que se pueden recuperar a través de la red.

Uno de los fenómenos más notorios entonces en esta sociedad globalizada e interconectada es justamente este, la *infoxicación*. Esa *infoxicación* o sobrecarga de información, se refleja en nuestros hábitos y comportamientos hacia la conectividad y, también en las emociones que experimentamos al estar o no accesibles a esa comunicación virtual (Cornella, 2004). Todo ello tiene también sus consecuencias...

Proporção - % [ver mais](#)

Anos	Utilização de computador por nível de escolaridade				Utilização de Internet por nível de escolaridade			
	Total	Ensino Básico	Ensino Secundário	Ensino Superior	Total	Ensino Básico	Ensino Secundário	Ensino Superior
2002	27,4	15,0	71,6	81,6	19,4	8,5	56,9	68,6
2003	36,2	22,2	81,3	89,9	25,7	12,6	66,5	77,6
2004	37,2	21,9	83,3	91,9	29,3	14,5	72,7	84,2
2005	39,6	24,1	85,8	90,2	32,0	16,4	77,0	85,1
2006	42,5	26,8	86,9	91,0	35,6	19,5	80,3	86,9
2007	45,8	30,3	87,9	93,5	39,6	23,9	80,9	89,5
2008	45,9	30,2	90,0	92,5	41,9	25,7	86,9	90,5
2009	51,4	35,5	91,2	95,1	46,5	30,1	86,8	92,6
2010	55,4	39,7	94,3	97,0	51,1	34,3	92,2	95,7
2011	58,2	40,9	95,4	95,4	55,3	37,3	93,3	94,8
2012	62,4	44,6	95,8	95,8	60,3	42,1	93,9	95,4
2013	64,0	45,4	95,7	95,8	62,1	43,1	94,0	95,3
2014	66,0	46,0	96,0	97,0	65,0	45,0	94,0	97,0
2015	69,2	49,9	95,7	98,4	68,6	49,0	95,6	98,4

Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-12-04

Gráfico 1. Uso de ordenadores y de internet por parte de estudiantes portugueses.

Fachada ESART.

Según lo expuesto, y tras una estancia de investigación de tres meses—de enero a marzo de 2016— en la *Escola Superior de Artes Aplicadas* de Castelo Branco (Portugal), nos ha parecido necesario realizar un estudio para explorar la realidad de este fenómeno de *infoxicación* entre universitarios portugueses con el objetivo de conocer sus hábitos de uso de internet así como el grado de conectividad de estos alumnos.

Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART)

La *Escola Superior de Artes Aplicadas* (ESART), en la ciudad portuguesa de Castelo Branco, comenzó su andadura en 1999/2000, con los cursos de Artes de la Imagen y de Música en sus variantes de violín, viola de arco, violonchelo y contrabajo. En la actualidad cuenta con cuatro licenciaturas y cuatro grados de maestría que convierten a ESART en una institución de educación superior que cuenta con un merecido reconocimiento unánime por parte de personalidades e instituciones.

El objetivo de ESART es preparar, por un lado, a los artistas y técnicos en los campos de la Música y las Artes Escénicas y en las Artes y Diseño de Imagen de Moda y Textil y Diseño de Interiores y Equipa-

miento por otro, es decir, lograr una perspectiva de integración artística y técnica en una misma escuela potenciando la creatividad y los recursos.

De esta forma, ESART se constituye como una Escuela innovadora, diferente y activa capaz de responder en cualquier momento a las necesidades del mercado laboral. Sus múltiples premios hacen que sea una Escuela única de proyección no solo nacional sino también internacional.

Material y método

Para llevar a cabo el presente trabajo, se ha contado con una muestra aleatoria simple con un total de sesenta y nueve estudiantes de ambos sexos y de diferentes licenciaturas y grados de ESART. Los estudiantes han participado de manera voluntaria siendo conocedores del objetivo de su participación y salvaguardando siempre los derechos de estos estudiantes.

Así mismo, para la realización del estudio, se confeccionó un cuestionario con quince ítems que recogen datos sobre diferentes aspectos como la edad, parámetros de uso de internet; distracciones en el uso diario de la red; dominio en el uso de buscadores; grado de conectividad.

Actividad en ESART.

Resultados

En este trabajo, y como se ha dicho más arriba, se ha contado con una muestra de sesenta y nueve estudiantes de ambos sexos, siendo el 76,8 % mujeres y el 23,2 % hombres. La edad mayoritaria de los participantes oscila entre los dieciocho y los veintidós años.

responde que siempre; el 33,8 % casi siempre; el 39,7 % algunas veces; y el 11,8 % responde que nunca (Gráfico 3).

Por otra parte, tampoco sabemos muchas veces el significado de la frase “a mí me gusta estar informado de” porque normalmente la información –o gran parte de ella– la que re-

Gráfico 2. Distracciones y despistes debido a la cantidad de información recibida.

De la muestra analizada, el 78,3 % de los estudiantes universitarios (Gráfico 2) reconoce que diariamente es víctima de distracciones y despistes debido a la cantidad de información que reciben a través de distintos medios dedicando, en su mayoría, entre cuatro y seis horas a internet.

cibimos a diario, la recibimos de forma casual porque nos tropezamos con ella –la llamada *serendipia*–. Habría que pensar entonces en qué “es aquello de lo que no puedo no estar informado”. Y para eso tenemos que saber dónde y cómo buscar. En este sentido, la mayoría de los estudiantes encuestados, el 70,6 % acuden solo a Google para buscar información digital y únicamente un 29,4 % se dirige a otras fuentes especializadas en el tema buscado (Gráfico 4).

En lo que respecta al grado de conectividad (móvil, emails, redes sociales...) que llevaría a los estudiantes universitarios a mezclar la información personal con la académica, el 14,7 %

Asociado a lo expuesto anteriormente, el 65,2 %

Gráfico 3. Grado de conectividad que conlleva mezclar información personal y académica.

Gráfico 4. Búsqueda de información digital.

Gráfico 5. Tiempo invertido en búsquedas de información.

Gráfico 6. Dedicación diaria al uso de diferentes canales y formatos de comunicación.

de los universitarios encuestados consideran como regular el tiempo que tardan en encontrar la información que buscan. A este aspecto habría que añadir que solo el 10,3 % de los alumnos tienen la sensación de que realmente han encontrado lo que buscan en la red cuando necesitan una información concreta (Gráfico 5).

A la hora de comprobar el tiempo que se dedica diariamente a utilizar diferentes canales y formatos de comunicación, el 49,3 % de los encuestados reconoce que dedica más de dos horas diarias, es decir, casi la mitad de los alumnos reconoce estar conectado por diferentes medios bastante tiempo y diariamente (Gráfico 6).

Consecuencias de la infoxicación

Este estudio aporta datos significativos sobre el perfil de los estudiantes universitarios de la ESART en relación a su nivel de conectividad tecnológica, sus competencias digitales y hábitos de comunicación continuos, todo lo cual conlleva a cierta *infoxicación* o sobrecarga informativa diaria. Estos datos se podrían extrapolar a cualquier grupo de universitarios.

Toda la tecnología y los medios para acceder a la información están ahí –en principio– para ayudarnos, para aliviarnos, para facilitarnos el trabajo. Pero, ¿de verdad lo hace? Este estudio demuestra la existencia de una gran dotación tecnológica en la vida diaria de los estudiantes universitarios que se manifiesta en esa tendencia cada vez más creciente hacia el uso de la tecnología y los medios.

Se comprueba que el tiempo de conexión a diferentes medios es muy significativo puesto que puede dar lugar a cierto desbordamiento de información y, a veces, pérdida de tiempo. El desbordamiento de información sin saber muy bien cómo y dónde

buscar información útil y relevante, también conlleva bastante dedicación, robándole un tiempo precioso a otras actividades más productivas.

Por otra parte, el tiempo que pasamos *onlineando* tiene sus consecuencias tanto positivas como negativas ya que, además de tiempo, puede restar energía, atención y creatividad.

Y la solución no está en no encender el ordenador, no tener o apagar el teléfono móvil o desconectar internet sino eliminar la posible parte negativa que pudiera despertar en nosotros esa conexión y aprovechar al máximo la parte positiva de estas tecnologías, que es amplísima y solo está en nuestras manos. Solo somos víctimas de nuestros malos hábitos digitales.

No quisiera terminar este artículo sin agradecer infinitamente la ayuda y el apoyo recibidos por parte de las profesoras de ESART, Madalena Ribeiro y Ana Sofia Marcelo. Gracias a su disponibilidad y amabilidad se ha podido realizar este estudio en su universidad. A ellas, y a los alumnos de la *Escola Superior de Artes Aplicadas*, ¡gracias! ▴

Fuentes

- Carias Coxo, Luís Felipe. 2009, “A adicção à internet em jovens universitários. Estudio comparativo com estudantes portugueses e espanhóis”, *INFAD*, año XXI, n. 1, pp. 257-262.
- Cornella, Alfons. 2004, *Infoxicación: buscando un orden en la información*, Infonomía, Barcelona.

Ficha técnica

AUTORA: Jiménez Fernández, Conchi.
FOTOGRAFÍAS: *Escola Superior de Artes Aplicadas* (ESART). Castelo Branco (Portugal).
TÍTULO: Sobrecarga informativa en la universidad. *Infoxicación* del alumnado universitario en Portugal.
RESUMEN: A partir de una muestra aleatoria de sesenta y nueve estudiantes universitarios de diferentes licenciaturas y ambos sexos de la *Escola Superior de Artes Aplicadas* (ESART), en Castelo Branco (Portugal), se analizan los parámetros de conectividad y acceso a la información a través de la red. Todo ello conlleva cierto nivel de *infoxicación* o sobrecarga informativa entre los individuos estudiados.
MATERIAS: Internet / Estudiantes Universitarios / *Infoxicación* / Portugal.